

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. XX

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК

XX

Београд, 2015.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК XX
2015.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Милорад Дешић (Београд), проф. др Милан Драгичевић (Бања Лука),
проф. др Ценка Иванова (Велико Търново),
проф. др Милош Ковачевић (Крагујевац), prof. dr Pavel Krejčí (Brno),
проф. др Радмило Маројевић (Београд), проф. др Валерий Михайлович Мокиенко
(Санкт-Петербург), проф. др Мирослав Николић (Београд), проф. др Бранислав Остојић (Никшић),
prof. dr Mihai Radan (Temişoara), проф. др Радоје Симић, председник Одбора (Београд),
проф. др Љилана Суботић (Нови Сад), проф. др Ольга Ивановна Трофимкина (Санкт-Петербург),
проф. др Божо Ђорић (Београд)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје Симић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

Др Михаило Шћепановић

ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ

Милан Крсмановић

ПРЕВОДИ РЕЗИМЕА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Маријана Продановић

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Милош Ковачевић, проф. др Божо Ђорић, проф. др Радоје Симић,
проф. др Радмило Маројевић, проф. др Милорад Дешић, проф. др Првослав Радић,
др Смиљка Стојановић, др Стана Ристић, проф. др Срето Танасић, проф. др Веран Станојевић

САВЕТ

проф. др Срето Танасић (Београд–Ниш), проф. др Владислава Ружић (Нови Сад),
проф. др Милан Стакић (Београд)

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема и штампа: „ЧИГОЈА ШТАМПА“

811.163.41'373.611

ПРВОСЛАВ Т. РАДИЋ*
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Оригинални научни рад
Примљен: 20.10.2014.
Прихваћен: 24.12.2014.

СУФИКС *-аћ* У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Именички суфикс *-аћ* је одлика дела јужнословенских (и балканских не-словенских) језика, а у том ареалу посебно се издваја српски језички простор у коме овај суфикс чува своју продуктивност. Више је непознаница у науци у вези с овим суфиксом, почевши од самог његовог порекла, а јасних истраживачких резултата нема ни у вези с питањем његове територијалне заступљености, главних творбено-семантичких особености његових изведеница, те њихових стилских вредности. Увидом у заступљеност ове лексике у српским дијалектолошким и етнографским изворима, у овом раду се нуде одговори на нека од ових питања.

Кључне речи: српски језик, суфикс *-аћ*, творба речи, порекло суфикса, дистрибуција, продуктивност, стилистика.

I. ОПШТИ ПРИСТУП

Поред грчког и румунског (исп. Sandfeld 1930: 44–45, Tiktin 1945: 141, 145, Асенова 1989: 47), деминутивно-хипокористични именички суфикс *-аћ* познају и балканословенски језици – македонски, бугарски и српски. Питање порекла овог суфикса је сложеније од питања његове опште распрострањености. Док А. Белић (1949: 123), на пример, идући за Миклошичем, сматра суфикс *-аћ* у српском језику домаћим (насталим од **-atjos*), М. Будимир (1969: 251) га сматра грчким, „без обзира на полутуђице *голаћ*, *мркаћ* итд.“

*prvoslavr@yahoo.com

У прилог Будимировом ставу ишао би један број паралелних образовања, тј. полукалкова типа *κῦσαḥ* (: *κῦνδαḥ*), *κρῆναḥ* (: *λίπσαḥ*) (в. II), који су могли бити ширени сваковрсним миграцијама према северозападу, неретко обележеним билингвним становништвом. П. Скок истиче да је порекло овог суфикса нејасно, указујући, ипак, на грчко деминутивно *-ακης* (нпр. *τραπεζάκι* 'сточић') „које долази у деминутивној функцији особито код личних имена и презимена“ (Скок 1971–1973: -āć).¹ По њему, суфикс је могао доспети црквеним путем, преко новогрчких личних имена, за шта наводи примере „*Nikolać Hristodulović* rodом iz Soluna, u Kosmetu *Mijalaćko* < ngr. *Μιχαλάκι* (в. i rum. презиме *Mihalache*)“ (Исто),² а на румунска властита имена типа *Michalache*, *Vasilache* (с арум. *-achi*) указује већ Сандфелд (1930: 45).

На присутно двојство у вези с пореклом овог суфикса у српском језику указао је Р. Бошковић (1978: 429–431). Суфикс *-aḥ*, пише он, „може бити и грчкога порекла (< *aki*) – такав је у свима грчким именима која су (с деминутивним ликом на *aki*) ушла у наше источне дијалекте; и нашега порекла – такав може бити у свима нашим именима (и речима) у којима је добијен дометањем елемента *ć* личним хипокористичима на *a* respective ширењем перинтегрисанога *-ać*“ (Исто: 431).³ Бошковићеве закључци дали су ваљане смернице у решавању овог питања, иако се као једно од слабијих места оваквог тумачења може узети утврђивање порекла овог суфикса у зависности од тога да ли је у основи такве изведенице „грчко име“, што упућује на грчко порекло суфикса, или „наша имена (и речи)“, што онда треба да укаже на његово домаће порекло. Овде садржана поларизација на грчке антропонимске основе, на једној страни, и основе домаћих антропонима „и речи“ (!), на другој, не даје довољно аргумената за јасно подвајање по пореклу грчког и домаћег суфикса *-aḥ* (исп. фус. 3). Проширење продуктивности грчког суфикса са грчких властитих имена (и вероватно не само властитих, исп. *кормāḥ*, *λίпсаḥ*, II) на домаћа имена, надимке, па и апелативе, не може се сматрати неочекиваним у творбеним процесима,⁴ посебно не балканистичким.

У вези с распрострањеношћу овог суфикса у балканословенским језицима још увек нема темељитијих истраживања. Док се у македонским и бугарским говорима он јавља у једном броју антропонима, као у мак. *Димаки*,

¹ Као пример за значење етника, аутор наводи *Ṛkkāć*, када „означаје становнике у pejorativnom (posprdnom) smislu [...] (možda od *graecus* > *Grk*)“ (Исто). Исп. *гркаḥ* ('православни Србин', РМС).

² У везу са грчким утицајем доводи га и А. Вајан (Vaillant 1974: 705, наведено под: *-tji*).

³ Пратећи дијахронијски ове односе, аутор ће у низу изведеница на *-aḥ* препознати у основи „апелативе хипокористичнога лика“, исп. „од *lipso*, *lipsa* (: *lipsonja*) – *lipsāć*, од *glūho*, *glūha* (: *gluhonja*) – *glūhāć*, од *pūho*, *pūha* (хипокористик од *puh*) – *pūh[a]ć*, од *gōla*, *gōlo* (: *golonja*) – *gōlāć*“ (Исто: 430). У такве примере аутор, дакле, убраја и *lipsāć*, где је основа грчког порекла.

⁴ Исп. у данашње време све бројније српске надимке на *-ки* (нпр. *Боки* : *Борис*, *Маки* : *Марија*, *Снеки* : *Снежана*), настале по узору на страни антропонимски модел.

Димитраки / *Димитраќи*, исп. *Јанакија* (Стаматоски 1990: 96, 123), или буг. *Јанаки*, као и у *Петракиев*, *Киряков* (Асенова 1989: 47), – у српском има далеко шири семантички домет и већу продуктивност. На другој страни, у другим словенским језицима, укључујући језике крајњег јужнословенског запада, словеначки и хрватски (тј. тзв. „кајкавицу“ и „чакавицу“), овај суфикс се изгледа не јавља (исп. Skok 1971–1973: -āć). Ово говори у прилог томе да је суфикс *-aḥ* творбена специфичност српског језичког простора, иако је и овде његова заступљеност, изгледа, неуједначена. У полемици с цитираним Будимировим радом, В. Михајловић (1982: 139) истиче да територијално ширење овог суфикса почиње с југоистока српске језичке области, а његова „западна граница обухвата и Херцеговину“.⁵ Тако, у материјалу из Лике Д. Павлице (2006: 120), овог суфикса, с изузетком варијанте *-daḥ* (у прим. *ср̑ндāḥ*), заиста нема, али нам П. Скок из Лике доноси примере *m̑škāć*, *m̑lāć* (Skok 1971–1973: -āć, *m̑l̑l̑*), као што нам их доносе и други извори, исп. *b̑nāḥ* у РСАНУ, или *m̑ḡkāḥ* из Огулина, у истом извору. У ово се укључују и друге западне српске области (исп. у Банији, нпр., поред *b̑nāḥ*, и *g̑ȓskāḥ*, *g̑z̑nāḥ*, *zm̑jāḥ*, те *ḡen̑kāḥ* у Славонији итд., РСАНУ).⁶

Но, ако се и прихвати претпоставка о изворишту овог суфикса у југоисточним српским говорима, она не би могла бити поуздано упориште у давању преваходно балканистичког карактера овом суфиксу. На то упућују могући унутарјезички процеси на које указује Бошковић, као и снажан удео творбене атракције у процесима семантичког нијансирања у оквиру творбеног система (нпр. *-aḥ* : *-ak*, *-ac*, *-(a)u*, посебно *-aḥ* : *-uḥ*). Бошковић, на пример, у вези с учвршћивањем суфикса *-aḥ* бележи да „није овде искључен ни наклон ове категорије на *-īć*“ (Бошковић 1978: 430), које је у српском језику и патронимско. То би могло објаснити зашто суфикса *-aḥ* нема у македонском и бугарском језику међу апелативима, у језицима у којима је управо суфикс *-uḥ*, као индиген, непознат. Најзад, овакве творбене процесе није могла заобићи ни чињеница да постоји и знатан број завршетака на *-aḥ* код разнородних, творбено немотивисаних (непрозирних) речи које су ушле у српски језик (исп. *eḡāḥ*, *m̑staḥ*, *spanāḥ*, *tonāḥ*, Елезовић 1932–1935). И ове појаве су могле имати одређену улогу у учвршћивању овог суфикса у српском језику.

⁵ Тако, у хрватским радовима из нормативистике овај суфикс је обично представљен с тек неколико изведеница (исп. Vabić 1986: 312–314), што не значи да у делу тамошњих народних говора оваквих примера нема у већем броју, те да на његову заступљеност у норми није утицала хрватска језичка политика.

⁶ Незаступљеност (или слаба заступљеност) овог суфикса у појединим лексикографским корпусима не мора бити потврда његовог непостојања (или непродуктивности) у одговарајућим говорима. То се може и очекивати од суфикса који је означен као „типично народни и *фамилијарни*“ (Бошковић 1978: 429, курс. П. Р.).

Несумњиво је да је питање порекла суфикса *-aћ* у српском језику чврсто ослоњено на друга значајна питања, као што је питање хронолошко-територијалне заступљености овог суфикса (укључујући непознанице у вези с његовим учешћем у старобалканском језичком супстрату), затим питање главних творбено-семантичких особености његових изведеница, те њихових стилских вредности и др. Темљнији увид у заступљеност ове лексике у српским дијалектолошким и етнографским изворима могао би понудити одговоре на нека од ових питања.⁷

II. ПРЕГЛЕД ЛЕКСИЧКОГ КОРПУСА⁸

Гòлаћ (‘вепар беркширске расе, без длаке’, Тим. крајина) – РСАНУ; *глуваћ* (‘1. глува особа, 2. скитница, беспосличар’), *дркаћ* (‘голе, без рода стабљике, сасушене гране’), *женскаћ* (‘женско дете, девојка’), *лијаћ* (‘скитара, скитница’), *таријаћ* (‘веома горко, папрено јело’) – Стојановић 2010; *дрклаћ* (‘1. закржљала биљка без грана и лишћа; 2. лоше месо за јело, пуздра’), *залитаћ* (‘површан, некарактеран човек’), *крпаћ* (‘трулеж’), *цепендаћ* (‘прња, дроњак’) / *цепендраћ* (‘дроњци, крпе’) – Митровић 1984; *цùлаћ* (‘puzdra’, Лесковац) – Skok 1971–1973 (: -aћ); *гутураћ* (‘тврдоглава, својеглава, намћораста особа’), *дрклаћ* (‘1. труње у води за пиће, млеку или каквој другој течности; 2. повећи комад лошег меса у јелу’), *кокодаћ* (‘узвик којим се кокош оглашава пошто снесе’), *мустаћу* (‘бркови, брци’), *палаваћ* (‘овећи, повећи комад нечега, комадина’) – Жугић 2005; *дрклаћ* (‘трунке или нешто прљаво на површини воде’), *палифаћ* (‘отцепљени део одеће који виси’) – Златановић 1998; *лијаћ* (‘мужјак од лисице’), *липаћ* (‘1. липсавање, цркавање [...] 2. час умирања, крепавање’), *мушкаћ* (= мушкарац), *рзаћ* (‘у бошкачком говору коњ’, веров. према: рзати), *срндаћ*, *цепаћ* / *цонаћ* (‘велики комад’, „Сподбјјо ðволики *цепаћ* лèба“), *шугаћ* (‘прост човек; Арнаутин’); *Костаћ* (према: Коста, Приштина), *Рубаћ* (‘презиме’), исп. *Мијалaћко* – Елезовић 1932–1935; *њилаћ* (‘трулеж, нешто што је изагњило’, 77) – Букумирић 1983; *глуваћ* (‘trijeб“), Колашин), *радаћ* (‘stoka, stado’, Ријечка нахија)⁹ – Skok 1971–1973 (: -aћ); *копаћ* (‘мали чекић’),¹⁰ *крепаћ* (‘изнурена особа, јадов, лијенштина’), *криваћ* (‘онај који је крив, који

⁷ Основа за овакав приступ садржана је у Радић 1995: 127–129. У оквиру ексцерпираног материјала, који наводим на илустративном нивоу, заступљен је и један број данас творбено немотивисаних речи, дакле, облика са завршетком *-aћ*.

⁸ Материјал је у најопштијим контурама представљен према географском критерију. Експираторан акценат (иктус) из коришћених извора уједначено је представљан у облику знака за дугоузлазни акценат.

⁹ „Od arb. participa *patē* = *pásur* ‘imućan’, *pásurē* ‘ricchezza“ (Skok 1971–1973: -aћ). Исп. косовскометохијско *nātm* 2 (‘гајити, изводити, множити’, Елезовић 1932–1935).

¹⁰ Исп. „*kòrāc*, gen. *-āca* (Vuk, 18. v., Crna Gora, Ljubiša, Čilipi, Potomje) = *korāc* (Korčula, Krtole) 1^o mali čekić (-ić), kladivac, 2^o zvekir, halka, 3^o prezime [...] Od gr. deminutiva na -iouv *korákiou*, od *kópaç* »Türklopfers“ (Skok 1971–1973: *kòrāc*).

крива, рамље’), *липсаћ* (’особа спорих, тромих покрета, нерадна и мало покретна особа, лијенштина’), *пуваћ* (’пољски миш, пух’) – Ћупић 1997; *гдлаћ*, *крѣпаћ* (40) – Пижурица 1981; *кѣваћ* (’онај који храмље’, Морача)¹¹ – РСАНУ; *глуваћ* (’особа која слабо чује, наглува особа’, 155), *глупаћ* (’неука особа’, 155), *дераћ* (’врста рибе у Лиму (пре готовљења се дере, скида јој се кожа’), 162), *криваћ* (’хрома мушка особа’, 226), *сатирпаћ* (’терен на коме се лако може сатрти, тј. пасти и настрадати, врло стрм, клизав и сл. терен’, 319), *стрмендаћ* (= стрм терен, према: оролија, 274) – Стијовић 1990; *крѣпаћ* (’човек бедан, исцрпен, изморен глађу; пуки сиромаш’, Дурмитор; ’зб. изгладнела чељад’, Ускоци; ’мршава и болесно сточно грло’, Ускоци) – РСАНУ; *глибаћ* (’глиб; велики глиб’, Дурмитор) – Исто; *кѣраћ* (’у Ц. Г.) чекић што се коњи кују’) – Караџић 1852; *бездјелпаћ* (’злорадник; ленштина’, Ц.Г.), *брзаћ* (’тркачки или уопште брз коњ; човек или животиња склони брзању, истрчавању и сл.’, Ц.Г.) – РСАНУ; *женскаћ* (’млађе женско чељаде’, 108), *кормаћ* (’стомак’, 112), *пуаћ* / *пуваћ* (/ пѹ), ’врста ситног глодара’, 120) – Радић 2010; *видраћ* (’млад, жустар човек’, Студеница) – РСАНУ; *кријаћ* (’врста дечије игре лоптом’, Врњци)¹² – Исто; *женскаћ*, *мушкаћ*; *Болаћ* (: Бола), *Бораћ* (: Бора), *Динкаћ* (: Динко) (490) – Симић 1972; *говнаћ* (’неморалан човек, тзв. ситна душа’), *дркѣпаћ* (’ситан отпадак, обично од конца и сл.’), *згунтураћ* (’неугледно, ниско чељаде’), *мрзаћ* (’који је омражен’, исп. изр. „На мрзаћа кућа остаје“), *шмизлаћ* (’младо женско чељаде које воли да се гизда’); *Милаћ*, *Томпаћ* (’пејор. за л. и. Миле и Тома; са шаљивом компонентом за њихове потомке који личе на њих’) – Јагодина (П. Р.); *кукаћ* (’дужа гвоздена шипка с куком на једном крају [...]’, Краг. Јасеница), *мртваћ* (’тром, неагилан човек; слабић, кукавица’, Крагујевац) – РСАНУ; *лулаћ* (’део казанске луле који пролази кроз табарку (суд с хладном водом), лулић’, Поцерина) – Исто; *бекријаћ* (’в. бекрија’), *блѣсаћ* (’в. блесавко’), *глибаћ* (’глиб; велики глиб’), *дрѣпаћ* (’1. онај који је у поцепаном или изношеном оделу, одрпанац; 2. мн. похабано, поцепано одело’), *зијаћ* (’провалија, бездан’, „Колика су му уста – прави зијаћ“), *липсаћ* (’крај живота, скончање, смрт’) (Драгачево) – Исто; *андаћ* (’1. изнутрице заклане животиње; 2. велики стомак’), *бѣлаћ* (’1. сорта црног лука, сребрњак; 2. човек плаве косе’), *белѣмаћ* (’незграпна и глупа особа’), *вурсаћ* (/ вурсаћ) („у изр. *уватити вурсаћ* ’осилити се, изгубити смисао за меру у односима према околини’“),¹³ *говнаћ* (’несварена храна у цревима заклане животиње’), *гдлаћ* (’сиромаш’), *дрндаћ* (’велики миш, пацов’), *зелѣмбаћ* (’велики зелени гуштер’), *кѣраћ* (’ступец, гредица?’, исп. „Ўдари кораће онѣ“), *косѣваћ* (’птица певачица *Turdus*, кос’), *кршаћ* (’шибље, оструга, коров’), *лијаћ* (/ *лијаћ*) (’неплодан мужјак, обично с једним тестисом’), *липсаћ* (/ *линсо*) (’1.

¹¹ Исп. у истој области *кѣвати* ’бити хром, храмати’ (Исто).

¹² Исп.: „Они спољни *крију* лопту и бију ове који су унутра“ (Исто, курс. П.Р.).

¹³ Исп. *вурсатити* (’уцењивати, обезбеђивати корист неким сумњивим поступцима’) (Петровић / Капустина 2011).

трома, лења особа; 2. стара неспособна особа'), *màjkāĥ* ('1. умирање, смрт; 2. човек на умору, крепаћ', према: *màjkati* 'умрети; крепати'), *matòrāĥ* ('зрео, искусан човек'), *pūndrāĥ* (/ *pūndrāvci*) ('у сталној вези *pūndravci* у *дунету*, *pūndraĥ* у *дунету*, али се значење не зна¹⁴), *slèñāĥ* ('Orphisaurus apodus'), *s'rdāĥ* ('сорта јестиве печурке'), *trūlāĥ* ('труло дрво'), *tūnāĥ* ('туп нож') – Петровић / Капустина 2011; *būvāĥ* ('буба, једе кунус и пасуљ', 163), *pūvāĥ* ('бела округла гљива, расте на земљи, величине мање главице купуса, када узри пуна је праха боје какаоа', 164) – Реметић 1985; *klūnāĥ* ('комад, парче', М. Пожаревац) – РСАНУ; *ep'cēnāĥ* ('Чуо сам да се у Београду каже из подсмеха ерцепаћ ономе који је из ужичког округа¹⁵) – Исто; *k'rivāĥ* ('онај који храмље, крива у ходу, хром, ћопав човек', Пожега) – Исто; *zūbāĥ* ('прасе које се опраси са већ изниклим зубима'), *lip'scāĥ* ('липсала, угинула животиња, тело угинуле животиње, стрвина, лешина'), *mazgārāĥ* ('тврдоглав, својеглав, задрт човек [...]; звекан, клипан'), *m'rtvāĥ* ('тром, неагилан човек; слабић, кукавица') (Ужице) – Исто; *Milāĥ* ('презиме', Златибор) – Исто; *kastūjēĥ* ('онај који својим поступцима брука, срамоти, бестидник, срамотник', 272), *liv'scāĥ* ('1. болешљив, а уз то, и некарактеран човек; 2. смрт', 276), *svātāĥ* ('претерано радознао човек', 288) – Тешић 1977; *mūškāĥ* ('особа мушког пола, мушкарац; мушко дете, дечак', Војводина?) – РСАНУ; *bakālāĥ* ('(у Бачк.) vide ђифта (cf. бакал): *Bakalaĥi* коло воде, / А паори гледи'), *ir'vendāĥ* ('(у Сријему) [...] *motacilla rubecula*') – Караџић 1852; *majstōrāc* ('dobar, ugledan majstor') – Peić / Ваџлија 1990; *kūndāĥ* ('кус петао', Бачка)¹⁵ – РСАНУ; *klūnāĥ* ('нарочито крупан (дуг и дебео) плод', 628) – Драгин 1991; *žènkāĥ* ('онај који има женски глас, онај који говори као жена', Славонија) – РСАНУ; *g'rlāĥ* (= грлић, 204), *stūvāĥ* ('ветрењак', 283); *Zmījāĥ* ('м. надимак, „јер је мали“', 268) – Ђукановић 1983; *li'xāĥ* / *li'jāĥ* ('мужјак од лисице', 361), *њуxāĥ* ('кер са изразито развијеним, изоштреним њухом, расна ловачка врста, од оних који „трагом гоне“', 366) – Јахић 1983; *b'jèlāĥ* ('лептир'), *žènskāĥ* ('често презр.) женска особа, жена, девојка, девојчица', „За кума или куму узима се само једно, и то за мушко дите мушкаћ, а за женско, женскаћ“) (Босна) – РСАНУ; *Milāĥ* ('хипок. за Миле') – Фоча (П.Р.); *bezbrkāĥ* ('в. безбрковић'), *k'pèñāĥ* ('помор стоке од какве заразе') (Херцеговина) – РСАНУ; *stūāĥ* / *stūxāĥ* (= врста демона, према: стуха, Херцеговина) – Караџић 1852; *bènāĥ* ('будаласта особа; луда; будала; глупак, глупача', Банија, Лика), *g'òrskāĥ* ('в. кестен', Банија), *gūznāĥ* ('говеђе или свињско дебело црево', Банија), *zmījāĥ* ('мужјак змије', Банија) – РСАНУ; *mūškāĥ* ('особа мушког пола, мушкарац; мушко дете, дечак', Огулин) – Исто; *mūškāc* ('muškarac', Лика) – Skok 1971–1973 (: -āc); *mūlāc* ('nezakonito muško',

¹⁴ Исп. *pūndrāv* ('црв који се код мршавијех коња под репом налази') (Караџић 1852).

¹⁵ Исп. *kūnda'* (1): „(према грч. *kontos*, кратак) покр. 1. *кокош врло кратка репа или без репа, куса кокош*“ (Исто).

Лица) – Исто (: *múl¹*);¹⁶ *fūndać* (‘talog od kave u i(m)briku’, Дубровник, Цавтат, Корчула, Молат) – Исто (: *fönd*);¹⁷ *ṛkaḥ* („тако кршћани у Далмацији зову хришћане“) – Караџић 1852.

У једном броју извора не наводи се, тј. не преноси увек непосредни податак о томе где је реч забележена, или је локација дата прешироко. То се могло видети и у делу изнетог материјала, али се то још више очитује у другим случајевима, исп. *булумаḥ* (‘некакво јело од брашна’),¹⁸ *Бурпаḥ* (‘nomen viri’), *глуваḥ* / *лухаḥ* (‘surgus’, исп. глухак, глухац, глухо), *голаḥ* (‘голи син [...] тј. војник који сам од своје воље за плату иде на војску и бије се’), *гунтурпаḥ* (‘болест у коња кад им иде гној на нос’), *зелембаḥ* (‘lacerta viridis’), *мустмаḥ* (‘брк’), *пуаḥ* / *пухаḥ* (‘vide пух’), *спанаḥ* (‘spinacea oleracea Linn’, исп. Skok 1971–1973), *срндаḥ* (‘carpeolus’) – Караџић 1852; *lipsāc* (‘sirota’ ?), *пухаc* (: пух, Србија), *стухаc*, *змјјаc* (‘Schlangenmännchen’) (: -āc); *бурас* (‘trbuh’) (: *būrāg*), *Јанаc* (и *Јанаcко*) (: *Īvan*), исп. *Костаcевиc* (презиме) (: *Konstāntīn*), *крстаc* (‘krstaš’) (: *Krist*), *Мићаc* (: *Mihael*), *перпераc* (‘nekakav danak koji se plaća u perperama’) (: *pērper*) – Skok 1971–1973; *вудраḥ* (‘име мачку’, М. Обрадовић), *вијугаḥ* (‘име овну’, М. Обрадовић), *голаḥ* (‘назив за сувоземне пужеве плућаше закржљале љуштуре’, Н. Дивац), *женскаḥ* (‘женскарош’, Хрватска), *здухаḥ* („Здуаḥ је онај човек што ветрове и облаке води“), *зормаḥ* (‘плашљивац, страшљивац, кукавица’, Ристић – Кангрга; Клаић), *копилаḥ* (‘копилац’, „Сви га у селу зову копилаḥ“, В. Милићевић), *кусаḥ* (‘име псу’, Хрватска), *лигаḥ* (‘име патку’, Хрватска),¹⁹ *лијаḥ* (‘мужјак лисице’, С. Тројановић), *лисаḥ* (‘име псу’, Хрватска), *маслаḥ* („Када је суду дат облик, маслаћем се глади и уравњују ивице“), *Милаḥ* (‘м. име’), *минцаḥ* (према: *мйнац*, нем. *Münze* ’врста аустроугарског златног новца’), *мишкаḥ* (‘име коњу’, Хрватска), *мурваḥ* (‘врста дуда’), *овсаḥ* (‘иглице на класу неких житарица, осје’) – РСАНУ, и др.

III. ТВОРБЕНО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ИЗВЕДЕНИЦА

Иако је међу лексемама на *-aḥ* у српском језику данас присутан и један број творбено немотивисаних облика, очито је да се суфикс *-aḥ* најчешће везује за именичке (нпр. *лијаḥ*, *кормаḥ*, *Костаḥ*), придевске (*мурваḥ*, *глупаḥ*, *голаḥ*) и глаголске (*липаḥ*, *мрпаḥ*, *дераḥ*) основе. Ређе се, наравно, бележи у

¹⁶ Из старијег периода Skok (: -āc) наводи примере *grbać* (*l garbać*) (‘nasturtium officinale’, врста биљке, Б. Шулек), *lukovać* (‘albiūm rotundum et roseum’, врста биљке, „od pridjeva *lukov*“, М. Водопић), *mazarać* („gizdelin’ < mazati“, Ј. Стулић).

¹⁷ Skok пише: „venecijanizam je *fondačo*, tal. *fondacchio* < * *fundaculum*, deminutiv na *-aculum*“ (Skok 1971–1973: *fönd*).

¹⁸ Skok није сигуран да ли је овај облик у вези с тур. *bulumaç* ‘marmelade’, указујући и на буг. турцизам *būlgamak* ‘мијеšам’ (Skok 1971–1973: *bulumač*).

¹⁹ Исп.: „љивав, -а, -о покр. *који се либа, гиба, гивав, покретљив*“ (Исто).

сложено-суфиксалној творби (нпр. *бездјелāh*, *безбркāh*). Један број изведеница познаје посебне трансформације, па су, на пример, придевске основе „*kadikad* *raširene* *nejasnim* *suglasnicima*“, као у: *zelēnbāc*, или „*crndāc* (’Steinadler’), *crvēndāc* према *bilāc* (Јукићева народна pjesma) ’војник s бијелим ременима преко прсију“ (Skok 1971–1973: -āc).²⁰

Иако има мишљења да је овај суфикс у савременом српском језику „неодређеног значења“ (Клајн 2003: 50), нека од ранијих истраживања су издвојила поједине семантичке одлике његових изведеница. Тако, иако на врло скромном материјалу, М. Стевановић (1975: 516) указује на семантичку категорију носиоца особине, тј. пејоративни карактер појединих изведеница.

На основу ексцерпираног материјала могу се издвојити неколике основне семантичке категорије, с низом прелаза међу њима.²¹

1. Прва семантичка категорија обухвата изведенице у којима је семантички ослонац на модификационом значењу, при чему се оне могу сврстати у:

а) аугментативе и деминутиве, тј. образовања са доминантним пејоративним или хипокористичким значењем:²² *женскāh* / *жѐнскāh* (Бос.), *дрклāh* 2, *палавāh*, *ценāh* / *џонāh*, *гљибāh*, *кормāh*, *ерџепāh*, *клџнāh* (Драг.), *Милāh*, *Томāh*, исп. *дрндāh*, *fūndač*, *ркāh*, *конилаh*; *мајстōрāč*, *Костāh*, *Мџлāh* (П. Р.), *Змијāh* / *змијаč*, исп. *пуāh* / *пувāh*, *лџлāh*, *косōвāh*, *миџаh* (исп. и лексикал. *корāh*).²³

б) мовиниране (моционе) изведенице у којима је суфикс средство којим се обележава припадност мушком полу у односу на женски: *лијāh* // *лихāh* / *лијāh* (Јах.), *змијāh*, *срндāh*.²⁴

2. Друга семантичка категорија окупља изведенице које значе бића (човека, животињу), обично с каквом доминантном особином: *дōлāh* (вепар, пуж; човек), *глувāh* 1, *лијāh*, *залитāh*, *шугāh*, *крепāh*, *кривāh* / *кџвāh*, *липсāh* / *ливсāh* 1, *глупāh*, *бездјелāh*, *брзāh*, *мрзāh*, *мртвāh*, *блџсāh*, *дрџāh* 1, *бџлāh* 2 /

²⁰ Бошковић (1978: 430) предлаже одређену етимологију за изведенице *срндаh*, *црвндаh*, *зеленбаh*.

²¹ Не наводим све примере из представљене грађе, посебно не примере с акценатским варијантама.

²² У низу случајева није могуће јасно одвојити деминутивно од аугментативног, као што и пејоративност не мора произићи из аугментативности, а хипокористичност се не мора везивати за деминуцију (исп. претпостављену пејоративност у *згунтурāh*, *пундōрāh* према хипокористичности (афирмативности) у овде наведеним примерима *клџнāh* и *мајстōрāč*). Уосталом, ове стилско-семантичке компоненте прате шири корпус изведеница (исп. у следећој категорији афирм. *матōрāh*, *њухāh*).

²³ Овде вероватно спада и изведеница *ркāh*, ако је у основи етним Грк (в. фус. 1). Један број антропонима, укључујући и надимке (*Милāh*, *Томāh*; *Змијāh*), у суфиксу чува патронимску компоненту, па је разумљиво што је овај суфикс забележен и у презименима (нпр. *Рубāh*, *Милāh*).

²⁴ Разумљиво је што је у овој категорији, посебно у књижевном језику, најраспрострањенија изведеница *срндаh*, по И. Клајну (2003: 50), једина „где овај суфикс служи као моцион“.

бјелāћ, маторāћ, зубāћ, кастџајсāћ, сватāћ, кундāћ, жєнкāћ, њухāћ, безбркāћ, крстāć, вијугāћ, жєнскāћ (Хрв.), *зортāћ, кусāћ, лисāћ*.

У једном броју примера реч је, ипак, о изведеници која значи предмет обележен извесном особином, као: *цепендāћ* (одевни предмет), *трџлāћ* (дрво), *тупнāћ* (нож), или *гџзнāћ* (цедро), *мāслāћ* (алатка), из области термина.

3. Трећа семантичка категорија обухвата изведенице с компонентом збирног, те вероватно отуда и апстрактног значења код једног броја примера:²⁵ *крпāћ, цепендрāћ, дрклāћ 1* (Жуг.), *гњилāћ, ратāć, крєпāћ* (Уск.), *дрєāћ 2, гдвнāћ, ђвсаћ; липцāћ / лисцāћ* (Драг.) / *ливсāћ 2, мајкāћ 1, крєпāћ* (Херц.), *репераć*, исп. *крџјāћ, вџрсāћ*.

Овој семантичкој категорији блиске су изведенице које значе место, са доминантним значењем одређене обличке (нпр. географске) конфигурације: *сатирāћ, стрмендāћ, зијāћ*, исп. *крџиāћ*.²⁶

IV. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Наведени материјал указује на то да суфикс *-аћ*, као „типично народни и фамилијарни“ суфикс (Бошковић 1978: 429) у српском језику, учествује у ширем лексичко-семантичком распону, од апелатива до антропонима,²⁷ с тежњом да у појединим говорима учествује и у творби патронима, па и презимена (в. фус. 23). Уочљива је честа полисемичност ових облика: исп. *гдлāћ* – 1. ’вепар без длаке’, 2. ’сиромах’, 3. ’назив за сувоземне пужеве’ / *гдлāћ* ’голи син [...] т.ј. војник’; *бєлāћ* – 1. ’сребрњак’, 2. ’човек плаве косе’ / *бјелāћ* ’лептир’, итд. На другој страни, уочава се спектар интеракција овог суфикса са синонимним (и конкурентним) суфиксима,²⁸ као са суфиксом *-ић*: *лџлāћ / лулић, косџвāћ / кос(ов)ић, слєпāћ / слєпић, мушкāћ / мушкић, грлāћ / грлић, безбркāћ / безбрковић; -(а)ц: мртвāћ / мртвац, тилāć / тилас, глџхāћ / глџхаци, мџрвāћ / мџрвац; -ак: брзāћ / брзак, срндāћ / срндак, глџхāћ / глџхак; -ач: кџкāћ / кукач, исп. зџухāћ / зџухач, булџмāћ / булџмач; -ан: зубāћ / зубан, копилāћ / копилан; -ар: дрндāћ / дрндар, мџшкāћ / мушкар; -(от)ина: џопāћ / џопина, лисцāћ / липсотина* и др. Та особина суфикса *-аћ* да својом семантиком покрива низ других суфикса

²⁵ Ова два значења се и иначе приближавају и међусобно преплићу.

²⁶ Исп. и *прєсипāћ* (’место где се вода прєсипа, прєлива’, РМС).

²⁷ Вредна пажње је чињеница да се међу овим изведеницама налазе бројни термини из области биљног (нпр. *пџвāћ, гдрскāћ, мџрвāћ*) и животињског света (*глџхāć, зелємбāћ, косџвāћ, слєпāћ, црвєндāћ*), па и термини у значењу делова тела (*кормāћ, гџзнāћ, бурāć*, исп. *грлāћ*) и демоници (*стџвāћ // стџвāћ / стџхāћ / зџухāћ, зтџјас*) и др. О неслагању у вези с етимологијом демонима *зџухāћ* (/ *зџухач*), укључујући и питање порекла суфикса *-аћ*, в. Будимир 1969: 251 и Михајловић 1982: 138–140.

²⁸ На то указује коришћена речничка литература, као и други извори.

могла би указати на старину ове творбене морфеме, што не негира могућност да је она учвршћена у процесима балканске међујезичке симбиозе.

У изворима у којима је дата стилистичка квалификација, деминутивно-хипокористичке ознаке изведеница су ретке (нпр. уз *Костаḥ*), док, на другој страни, доминирају ознаке: „пејоративно“ (*женскаḥ*, *криваḥ* (Ћуп.) / *криваḥ* (Пож.), *кормаḥ*, *мртваḥ*, *Милаḥ*, *Томаḥ*), „погрдно“ или „у подругљивом смислу“ (*сваṭаḥ*; *лицаḥ* 2), „у презривом тону“ или „често презр.“ (*шугаḥ*; *женскаḥ*, Босна), па и „у експр. изражавању“ (*лицсаḥ*, Драг.). У појединим примерима се стилско значење које доноси суфикс не препознаје јасно, или оно у истраживању није посебно издвајано (нпр. *бекријаḥ* : *бекрија*, *бенаḥ* : *бена*, исп. *нџаḥ* / *нџаḥ* ’vide пух’).²⁹ Сам материјал, као и његова класификација, показују да је пејоративност, експлицитно или имплицитно (исп. *дрклаḥ* / *дркаḥ* / *дркљаḥ*), битна карактеристика знатног броја изведеница на *-aḥ* из свих семантичких категорија, без обзира на то да ли је она развијена из аугментативне или првобитно деминутивне вредности суфикса, односно Бошковићевог „хипокористичнога с“ (Исто: 430). На то указује и знатан број примера у којима долази до изражаја основинско-суфиксална семантичка компатибилност успостављена управо по основи пејоративности, као у примерима: *губаḥ* 2 (1), *шугаḥ*, *глупаḥ*, *күсаḥ* (2), *гњилаḥ*, *кренаḥ*, *говнаḥ* (3), исп. образовања типа: *бездјелаḥ*, *бездоркаḥ* (2), и др. Можда је то разлог што овај суфикс није видније заступљен у српском књижевном језику, иако се књижевници нису лишавали његове експресивне вредности (исп. *гдлаḥ*, *женскаḥ*, *матораḥ*, *подмуклаḥ*, те *црвендаḥ* у знач. ’социјалист(а), комунист(а)’, РМС). Та појачана експресивност као да додатно указује на посебност овог суфикса у творбеном подсистему, што такође може бити у вези с његовим пореклом (исп. Радић 2013).

У представљеном материјалу је доста примера који укључују метафоричку (и симболичку) семантичку компоненту. Зато уз низ лексема аутори експлицитно дају квалификацију „фиг.“ (негде паралелно уз „пеј.“), као у примерима: *губаḥ* 2 (’скитница, беспосличар’, веров. према: глударити), *шугаḥ* (’Арнаутин’), *мазгараḥ* (’тврдоглав, својеглав, задрт човек’), али је та компонента садржана и у низу других примера, исп.: *рзаḥ* (’коњ’), *видраḥ* (’млад, жустар човек’; ’име мачку’), *говнаḥ* (’неморалан човек, тзв. ситна душа’), *мртваḥ* (’тром, неагилан човек; слабић, кукавица’), *гдлаḥ* (’сиромаш’), *вијугаḥ* (’име овну’) итд.

Показало се да је та семантичка компонента једна од одлика изведеница са суфиксом *-aḥ*, што је овај суфикс учинило присутним и у тзв. тајним гово-

²⁹ Остаје отуда утисак да се у појединим случајевима улога суфикса своди на његову хиперпродуктивност, односно његову доминантно граматичко-категоријалну функцију, исп. *гдлаḥ* (Тим. крајина) : *го(л)* вепар; *белаḥ* : *бео* (плав) човек, *бела* пара (сребрњак) и сл.

рима (исп. *шугаћ*, или *рзаћ* за које се експлицитно наводи да је из бошкачког тајног говора). Вероватно је то она социолингвистичка нит која је очувала и унеколико подмладила употребу овог суфикса у градским центрима, тј. у савременом градском жаргону (сленгу). Тај „неочекивани узлет“ (Клајн 2003: 50) суфикса *-aћ* у овом језичком корпусу потврђују данас већ бројни примери, као: *дискаћ*, *пингаћ* (‘пинг-понг’), *прстаћ* (‘непристојан гест прстом’), *спораћ* (‘спор човек или плес’), *трустаћ* (‘Fiat 1300’), *цртаћ* (Бугарски 1997: 303), *вискаћ* (‘viski’), *ženskać* (‘девојка, žensko’), *žutać* (‘vrsta narkotika’), *kentać* (‘cigareta Kent’), *kintać* (‘dinar’), *lunać* (‘luna park’), *muškać* (‘dečak, muško’), *ortać* (‘ortak, тј. пријатељ’), *treskać* (‘mera droge’), *fiksać* (‘droga; narkoman’) (Бугарски 2001: 62),³⁰ *лизаћ* (‘пијанац’), *црвендаћ* (‘сто нових динара’) (Попов 1981), *kitać* (‘penis’) (Imami 2000), итд.³¹

Поред усложњавања творбених механизма у овом типу творбе (исп. моделе универбизације у *дискаћ* : *диско-клуб*, *пингаћ* : *пинг-понг*, *лунаћ* : *луна-парк*), примери из жаргона указују на развијен динамизам значењског спектра, тј. на развијену полисемију. На многим интернет форумима се, тако, код изведенице *жутаћ* може забележити низ значења са врло различитим експресивним вредностима: 1. врста инсекта, 2. источњак, 3. припадник Демократске странке (чији је симбол жути круг), 4. фото-апарат / возило јапанске производње, 5. жути лак за нокте, 6. жути појас као ранг у каратеу, 7. жути картон као казнени бод у фудбалу, 8. новина из категорије тзв. жуте штампе, 9. жутица, 10. врста дроге, итд.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

- Асенова 1989:** Петја Асенова, *Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз*, Наука и изкуство, Софија.
- Бабич 1986:** Stjepan Babić, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Nacrt za gramatiku*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Globus, Zagreb.
- Белић 1949:** А. Белић, *Савремени српскохрватски књижевни језик, II део: Наука о грађењу речи*, Научна књига, Београд.
- Бошковић 1978:** Радосав Бошковић, *Један половично објашњен суфикс српскохрватски*, у: Одабрани чланци и расправе, Црногорска академија наука и умјетности, Титоград, 429–431.

³⁰ Аутор указује на блискост овог суфикса са далеко продуктивнијим *-ић*, „do mere која dopušta mestimično preklapanje (*crtać / crtić, pingać / pingić*)“ (Исто). У једном претходном раду, ову дублетност види и у светлу могуће „варијантне поларизације“ (Бугарски 1997: 303).

³¹ Један број ових примера налази се и у Gerzić 2002.

- Бугарски 1997:** Ранко Бугарски, *Жаргонизација у творби речи*, Научни саста-
нак слависта у Вукове дане, 26/2, Међународни славистички
центар – Филолошки факултет, Београд, 301–308.
- Bugarski 2001:** Ranko Bugarski, *Lica jezika – Sociolingvističke teme*, Biblioteka
XX vek, Beograd.
- Будимир 1969:** Милан Будимир, *Са балканских источника*, Српска књижевна
задруга, Београд.
- Букумирић 1983:** Милета Букумирић, *Из ратарске лексике Гораждевца (код
Пећу)*, Прилози проучавању језика, 19, Филозофски факултет,
Нови Сад, 71–106.
- Vaillant 1974:** André Vaillant, *Grammaire comparée des langues slaves, Tome IV,
La formation des noms*, Paris.
- Gerzić 2002²:** Borivoj Gerzić – Nataša Gerzić, *Rečnik savremenog beogradskog
žargona*, Istar, Beograd.
- Драгин 1991:** Гордана Драгин, *Ратарска и повртарска терминологија Шай-
кашке*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVII, Српска ака-
демија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик,
Београд, 621–708.
- Ђукановић 1983:** Петар Ђукановић, *Говор села Горње Цанарде (код Зворни-
ка)*, Српски дијалектолошки зборник, XXIX, Српска академија
наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд,
191–294.
- Елезовић 1932–1935:** Глиша Елезовић, *Речник косовско-метоховског дија-
лекта*, Српски дијалектолошки зборник, IV (I део), VI (II део),
Српска краљевска академија, Београд.
- Жугић 2005:** Радмила Жугић, *Речник говора јабланичког краја*, Српски дија-
лектолошки зборник, LII, Српска академија наука и уметности
и Институт за српски језик САНУ, Београд.
- Златановић 1998:** Момчило Златановић, *Речник говора јужне Србије (про-
винцијализми, дијалектизми, варваризми и др.)*, Учитељски
факултет, Врање.
- Imami 2000:** Petrit Imami, *Beogradski frajerski rečnik*, NNK intenational, Beograd.
- Јахић 1983:** Џевад А. Јахић, *Ловачка лексика и фразеологија у рогатичком
крају*, Српски дијалектолошки зборник, XXIX, Српска академија
наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд,
339–403.
- Карацић 1852:** Вук Стеф. Карацић, *Српски рјечник*, Беч (репринт: Нолит 1975).

- Клајн 2003:** Иван Клајн, *Творба речи у савременом српском језику. Други део: Суфиксација и конверзија*, Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ – Матица српска, Београд – Нови Сад.
- Митровић 1984:** Брана Митровић, *Речник лесковачког говора*, Лесковац.
- Михајловић 1982:** В. Михајловић, *Из наше митологије (здиханије : здучач)*, Зборник за филологију и лингвистику, XXV/2, Матица српска, Нови Сад, 138–140.
- Павлица 2006:** Драган Павлица, *Творба именица у говору Срба југоисточне Лице*, Српски дијалектолошки зборник, LIII, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд, 1–187.
- Peić / Вацлија 1990:** Marko Peić, Grgo Vačlija, *Rečnik bačkih Bunjevaca*, Matica srpska, Novi Sad – Subotica.
- Петровић / Капустина 2011:** Драгољуб Петровић, Јелена Капустина, *Из лексике Качера*, Српски дијалектолошки зборник, LVIII, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд, 1–336.
- Пижурица 1981:** Мато Пижурица, *Говор околине Колашина*, ЦАНУ, Титоград.
- Попов 1981:** Живко А. Попов, *Лексичке и синтаксичке особености у говору осуђеника*, Докторска дисертација (у рукопису), Филолошки факултет, Београд.
- Радић 1995:** Првослав Радић, *Балканистичке појаве на плану суфиксације у македонском и српскохрватском језику* (докторска дисертација у рукопису), Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Београд.
- Радић 2010:** Првослав Радић, *Копачки говор. Етногеографски и културолошки приступ*, Српска академија наука и уметности – Етнографски институт, Посебна издања, Књига 70, Београд.
- Радић 2013:** Првослав Радић, *Глаголски суфикс -оса у српском језику*, Српски језик, XVIII, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд, 147–165.
- Реметић 1985:** Слободан Реметић, *Говори централне Шумадије*, Српски дијалектолошки зборник, XXXI, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд, XX–556.
- РМС:** *Речник српскохрватскога књижевног језика*, I–VI, Матица српска, Нови Сад, 1967–1976.

- РСАНУ**: *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, 1–18, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1959–2010.
- Sandfeld 1930**: Kr. Sandfeld, *Linguistique balkanique. Problèmes et résultats*, La société de linguistique de Paris – XXXI, Paris.
- Симић 1972**: Радоје Симић, *Левачки говор*, Српски дијалектолошки зборник, XIX, Институт за српскохрватски језик, Београд, 1–618 (+ карта).
- Skok 1971–1973**: Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I–III, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- Стаматоски 1990**: Трајко Стаматоски, *Македонска ономастика*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Стевановић 1975**: М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик (Грамматички системи и књижевнојезичка норма)*, Научна књига, Београд.
- Стијовић 1990**: Рада Стијовић, *Из лексике Васојевића*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд, 119–380.
- Стојановић 2010**: Радосав Стојановић, *Црноотравски речник*, Српски дијалектолошки зборник, LVII, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд.
- Тешић 1977**: Милосав Тешић, *Говор Љештанског*, Српски дијалектолошки зборник, XXII, Институт за српскохрватски језик, Београд, 159–328.
- Tiktin 1945**: Н. Tiktin, *Gramatica română, Etimologia și sintaxa*, Editura Tempo, București.
- Ћупић 1997**: Драго Ћупић – Жељко Ћупић, *Речник говора Загараца*, Српски дијалектолошки зборник, XLIV, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик, Београд.

SUFFIX *-AĆ* IN THE SERB LANGUAGE

Summary

The nominal suffix *-ać* is a characteristic feature of one part of Balkan and South Slavic languages. The Serb linguistic area, in which the suffix has preserved its productivity, stands out within this complex linguistic area. There are multiple unresolved issues in scholarship related to this suffix, ranging as far as its origin. Moreover, even the issues related to its territorial distribution, the main formative and semantic features of its derivatives and their stylistic values have not been covered by unambiguous research results. Having examined the distribution of these words in Serb dialectological and ethnographic sources, the author offers answers to some of these questions.

Prvoslav T. Radić